

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Камола Саипова ТАССР АҲОЛИСИНИНГ МИЛЛИЙ ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ (1918-1924 йй.).....	4
2. Фаррух Ақчаев ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ АНЪАНАЛАРНИНГ ОИЛАВИЙ МАРОСИМЛАРДА САҚЛАНИШИ.....	13
3. Рўзибек Бабаев XX-XXI АСРДА ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ ВА ЭТНОТОПОНОМИК ТАРИХИ (ЯНГИБОД ТУМАНИ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА)....	23
4. Елена Гордеева ОБРЯД ЭКСКАРНАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ.....	29
5. Улугбек Мирзалиев СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ (XX АСР 70-80 ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	35
6. Sherbek Ravshanov XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONGA ROSSIYADAN KO‘CHIB KELGAN ANOLINING IJTIMOIIY TARIXI.....	42
7. Наргиза Сейтимбетова МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ МАРКАЗЛАР – МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИ МУСТАҲҚАМЛАШНИНГ ЗАРУР ШАРТЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	50
8. Умиджон Тожибоев XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДА ТЕАТР ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	57
9. Икромжон Умаров XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ҚАТАҒОНЛАРНИНГ ЖОЙЛАШУВИ ВА АНЪАНАВИЙ ХЎЖАЛИГИ.....	62
10. Раъно Уразова АВЕСТА ИЛОҲИЁТИДА ВАЗИФАЛАР ТАҚСИМОТИНИНГ “ТОҲЛАР” ВА “КЕНЖА АВЕСТА”ДА ИФОДАЛАРИ.....	73
11. Азизбек Холлиев XVII-XIX АСР БОШИДА РОССИЯДА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ.....	79
12. Феруза Шамукарамова А.Я. ЯКУБОВСКИЙНИНГ ЗАРАФШОН ВОДИЙСИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	90

Раъно Уразова,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси,
“Диншунослик ва жаҳон динларини қиёсий ўрганиш
UNESCO” кафедраси доценти, фалсафа доктори (PhD)
urazovar8@gmail.com

АВЕСТА ИЛОҲИЁТИДА ВАЗИФАЛАР ТАКСИМОТИНИНГ “ГОҲЛАР” ВА “КЕНЖА АВЕСТА”ДА ИФОДАЛАРИ

For citation: Rano Urazova. EXPRESSIONS OF THE DIVISION OF RESPONSIBILITIES IN AVESTA THEOLOGY IN THE GATHAS AND YOUNG AVESTA. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 12, pp.73

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10360803>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада “Гох”лар монотеистик ғоялар асосида баён қилинганлиги, кейинчалик яратилган “Кенжа Авеста” эса реал ҳаётини низомлар, яъни уруғ-қабилла жамоатчилиги этиқодларининг маросимий амалиётларида политеистик қарашлар туфайли уларда вазифалар тақсимоли турличалиги баён қилинган.

Шунингдек, дин асосчиси Зардуштнинг жоҳилия даврига нисбатан хурфикрлари, диннинг илдишлари жуда қадимийлиги, қадимий асотирлар зардуштийлик руҳига мослаштирилганлиги, Авеста китоби таркибида турли давр матнлари тўплангани, “Гох”лар ва “Кенжа Авеста”да баён қилинган фикрлар турфалиги бу икки манбаининг тарихнинг турли давларида яратилгани илмий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: зардуштийлик, Зардушт, Авеста, Ахура Мазда, Гохлар, “Кенжа Авеста”, Ахриман, Яшт, Ясна, культ, упанишад, Ашах, Воҳу Мана, Ҳшастра Варйа, Спента Армаитий, Дуруж.

Раъно Уразова,
Международная исламская академия Узбекистана,
Доцент, доктор философских наук (PhD) кафедры
«Религиоведение и сравнительное изучение
мировых религий ЮНЕСКО», urazovar8@gmail.com

ВЫРАЖЕНИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ТЕОЛОГИИ АВЕСТЫ В «ГАТАХ» И «МЛАДОЙ АВЕСТЕ»

АННОТАЦИЯ

В данной статье «Гаты» излагаются на основе монотеистических идей, тогда как созданная позднее, «Младой Авеста», описывается как своего рода распределение задач, обусловленное реальными правилами, то есть политическими взглядами в ритуальных практиках семенных общественных верований. В свою очередь, были научно

проанализированы основателя религии Зороастра по отношению к периоду невежества, так древние корни религии были адаптированы мифы к духу зороастризма, в книге Авесты собраны тексты разных эпох ибо множественность мнений, изложенных в «Гаты» и «Младо Авеста», доказывают что эти два источника были созданы в разные периоды истории.

Ключевые слова: зороастризм, Зороастр, Авеста, Ахура Мазда, Гаты, «Младо Авеста», Ахриман, Яшт, Ясна, культ, Упанишады, Аша, Воху Мана, Хшаstra Варья, Спента Армаити, Дурудж.

Rano Urazova,

International Islamic Academy of Uzbekistan,
Associate Professor, Doctor of Philosophy (PhD), Department of
Religious Studies and Comparative Study of World Religions UNESCO
urazovar8@gmail.com

EXPRESSIONS OF THE DIVISION OF RESPONSIBILITIES IN AVESTA THEOLOGY IN THE GATHAS AND YOUNG AVESTA

ABSTRACT

In this article, the “Gathas” are expounded on the basis of monotheistic ideas, while the later created, “Mlado Avesta”, is described as a kind of distribution of tasks conditioned by real rules, that is, political views in the ritual practices of seminal social beliefs. In turn, the of the founder of the religion Zoroaster was scientifically analysed in relation to the period of ignorance, so the ancient roots of the religion were adapted by the Asatiras to the spirit of Zoroastrianism, the book of Avesta collected texts from different epochs, for the plurality of opinions stated in the “Gatha” and “Mlado Avesta” prove that these two sources were created in different periods of history.

Index Terms: zoroastrianism, Zoroaster, Avesta, Ahura Mazda, Gathas, “Little Avesta”, Ahriman, Yasht, Yasna, cult, Upanishads, Asha, Vohu Mana, Khshastra Varya, Spenta Armaiti, Duruj.

1. Долзарблиги:

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг тарихий маънавий меросни ўрганиш ҳақида таъкидлаганларидек: “... тарихий манбалар билан ишлаш учун маҳаллий ва хорижий тадқиқотчиларга қулай шароитлар яратиш, тарихий-маданий меросимиз намуналарини ҳар томонлама чуқур ўрганиш, буюк аллома ва мутафаккирларимизнинг жаҳон илм-фани ва цивилизацияси ривожига қўшган бекиёс ҳиссасини тарғиб этиш, шу асосда юртдошларимиз, аввало, ёш авлодимизни халқимизнинг буюк маънавий меросига ҳурмат, она юртимизга меҳр ва садоқат руҳида тарбиялашга қаратилган ишларнинг натижадорлигини тубдан ошириш бўйича долзарб вазифалар турганини алоҳида таъкидлаш лозим” [10.2-3]. Зеро, зардуштийлик манбаси Авеста тадқиқотлари келажак авлодларни ажодлар маънавий меросига ҳурмат руҳида тарбиялашга ҳамда уларнинг Ватан тарихини чуқурроқ ўрганишларига хизмат қилади.

Зардуштийлик (Мазда Ясна) дини тарихи жаҳон миқёсида 350 йилдан буён тарихчи, философ, филолог ва диншунос олимлар томонидан ўрганиб келинмоқда. Бироқ, уч минг йиллик Авестанинг ишоратли таг маъноларини тўлиқ очиб, бу диннинг асл моҳиятини атрофлича тушунтириб берган сўнгги сўз ҳали-бери айтилганича йўқ. Қолаверса, зардуштийликда илоҳиёт тизимининг ижтимоий-тарихий асослари масаласи яхлит муаммо сифатида махсус ўрганилган эмас.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мазкур мақолада тарихийлик, тизимлаштириш, қиёсий, статистик ва муаммовий-хронологик ва манбалараро ёндашув каби илмий тадқиқот усуллари ҳамда ҳолислик тамойилларидан фойдаланилди.

3. Тадқиқот натижалари:

Зардуштийлик илоҳиётида ҳиндуизм Ведалардаги ибтидоий ҳолатдан анча юқори Ригведада илоҳий тизими моддий дунёнинг асотирлашган акси бўлгани ҳолда Зардушт тасаввуридаги илоҳий зот қалбан идрок этиладиган тимсолий зот бўлиб, унинг моддий ашёвий асослари йўқ, зеро барча моддийликда унинг борлиги намоёндыр. Шу маънода Зардушт ғоясининг юнон илоҳиёт тизимидаги политеизмга нисбатан ҳам ўта илғор даражада эканини таъкидлаш ўринлидыр.

Масалан, аждодлар култи, сув, олов култи кабилар “Гох”ларда атайлаб четлаб ўтилганидек кўринади. Мазкур культларнинг инкор этилиши жаҳон динлари тарихида ўзига хос ўхшашликларга ҳам эга. Зеро, уруғ-қабилла жамоатчилиги эътиқод шаклларида маросимий амалиётларида мазкур политеизм, яъни аждодлар култи кабилардан воз кечиш имкони йўқ эди. Зардушт эса айни шу асос ғоядан чалғитувчи ҳолатлардан чиқа билди. Жумладан, Ригведа анъаналари унга таниш бўлган ҳолда уларнинг эътиқод шакли уруғ-қабилла культлари даражасида эканини тўғри англади ва ўзига қадар узоқ тарихга эга бўлган политеистик турлича талқин қиладилар. И.Гершейвич “Қадимиятдан ажратилган “Гох”лардаги соф монотеистик ғоялар Зардушт тафаккури ноёблигини кўрсатади, дея таъкидлаган. Жумладан, у Зардуштнинг ўта юксак ва олижаноб таълимотидан жоҳилият политеизмига қадар тубанлашув кўплаб авлодларнинг маънавият хотиралари узлуксизлигини оқибати, деб баҳолайди [3.20-21].

Зардушт шахсига назар. Зардушт шахсининг тарихан ноёблиги яна шунда эдики, у динлар тарихининг илк босқичларига хос бўлган политеистик қарашлар ўрнига ягона мақсад йўлида айрим олинган индивид шахснинг ҳақиқат сари тўғри йўлланган ният сўзи ва амалини қўйди. Олимлар бу масалани Ригведа култи ва амалиётига қиёс қилиб Зардуштга нисбатан унинг миссияси улуғворлигини қайд этганлар. Зардушт ғояларининг илғорлигига қиёсан ҳиндларнинг Упанишадларида пайдо бўлган айрим янгилашларни мисол келтирадилар. Бироқ, Упанишадлар илк политеизмдан зардуштийлик каби мутлақ узилмаган. Шунга кўра, “Гох”лардаги монотеистик ғоя Зардушт талқинида муқаддас етти боб Ясна кўшиқларида яққол акс этган. Уларда Зардушт ҳаққоний эътиқод билан ёлғон эътиқодни қарама-қарама қўяди. Бу ғоялар Ясна (31-34.6) – 44,11) кўшиқларда ифода топган 44 кўшиқнинг 11 бандида “Эй Ахура ҳақиқат билан жавоб бер менга, Комил ақл динингни ўрганувчиларнинг қалбига қандай қилиб йўл топади? Мен сенинг бу ҳақиқатингни билиш учун ўзинг танлаганларнинг биринчисиман” [1.19-20]. Шу сўзлардан кейин Зардушт Ахура Маздадан ёмонни яхшидан ажратишда ёрдам сўрайди: “Мен билан суҳбатдагиларнинг қай бири ҳақиқатпараст, қай бири девпараст, қай бири томон юз бурай... ёмонликни кўриб кўз юмгангами ёки ўзи ёмонлик йўлидаги зотгами, қандай қилиб ёлғонни ўзимиздан ҳайдайлик, қандай қилиб ёлғонни ҳақиқат қўлига топширайлик” ва ҳоказо. Кўриниб турибдики, Зардушт таълимотини шакллантиришда азалий анъанакор қуршовидан олиб чиқиб кетиши жуда оғир кечган. Ниҳоят “Гох”ларда барча архаик эътиқодлардан воз кечилиб, олий ҳакам, яққа ёлғиз яратувчилик қудрати ғоясига етиб келган. Ясна кўшиқларнинг 34-чисида Зардушт баралла баён қилади:

Мен сендан ўзга хос Зотни билмайман
 Ёвузлик руҳи яратувчи салоҳиятнинг зидди бўлиб,
 У яратиш хоссасидан маҳрумдыр [4.304].

Зардушт ёвузликни бир моҳиятнинг турли-туман кўринишлари, деб тушунтиради. Ёвузлик моҳияти Зардушт талқинида эзгу яралиш пайдо бўлгандан кейин унга бахиллик юзасидан чидамаслик туфайли рўёбга чиқади ва эзгулик йўлини бузишга беҳуда уринади.

Келтирилган мулоҳазалар асосида Авестанинг қадимий қатламлари ўртасидаги ажратувчи хусусиятларга яна бир эътибор қаратамиз. “Гох”ларда олий илоҳий зот – Ахура Мазда. Шахсан эзгулик ва ёвузлик ўртасида курашда бевосита қатнашмайди, унинг муайян моддий қиёфаси йўқ. Нур, олов, сув, ҳаво, ер – булар эътиқод ва авайлаш объектлари сифатида унинг моҳиятини айнан акас эттирмайди. “Гох”лар шу маънода Зардуштнинг фикрича, азалий анъаналардан ҳоли этилган. “Кенжа Авеста” тизимида эътиқод объектлари сон-саноксиз, ҳатто макон ва замон ҳам ишлар қаторига киради [2.448].

“Кенжа Авеста”да Зардушт ғояларидан жиддий чекиниш даражасига бориб етган. Унда Ахриман ва унинг турли қиёфалари, баъзи ўринларда суверен ҳаракат қилади. “Гох”ларда ўлмас малоикалар, рамзий маънода Мазданинг яратувчанлик функциясига нисбатан турли соҳа ижрочиларидир. “Кенжа Авеста”да бу малак зотлар мустақил ҳаракатга туширилган. “Гох”ларда Ахура Мазда азалий зот бўлса, “Кенжа Авеста”да у Зурвана - Акарана, яъни боши - адоғи йўқ ва чексиз вақтнинг маҳсулидир. “Кенжа Авеста”даги бу каби мантиқий силжишлар ва қадимиятга чекинишлар, аслида Зардушт айтган “ҳеч кимса эшитмаган ҳақиқат сўзи”га нисбатан зиддиятга киришади. “Кенжа Авеста” замонлар талабига кўра, Зардушт ғояларини турли йўналишларда тўлдириб борган десак хато бўлмайди. Бироқ, “Кенжа Авеста” босқичида ушбу тўлдирувчи материал янгидан ижод маҳсули эмас, балки Зардуштгача амал қилиб келган қадимиятдан реанимация (қайта жонлантириш) орқали ҳал қилинган. Бу каби тўлдиришлар Видевдотда айниқса, кўп ва маҳсул тизимга солинган. Зардуштнинг диний тафаккури ягона холиқ ва ягона шахс ҳамда унинг масъулиятига қаратилгани ҳолда “Кенжа Авеста”да етакчи ғоя жамоатга қаратилган ва умумжамият миқёсида амал қилиниши шарт бўлган диний амалий канонларга айлантилган. “Гох”ларда мавҳум даъват мистик доктрина руҳи етакчи бўлгани ҳолда “Кенжа Авеста”да реал ҳаётини низом шакллари етакчи бўла бошлаган. Шу маънода Видевдотни Яштлардан фарқлаб айтиш мумкинки, уларда қадимий асотирлар босқичи билан боғлиқ лавҳалар зардуштийлик руҳига мослаштирилган.

Зардушт давридаёқ, яъни Авестанинг “Ясна” наскига кирган “Гох”лар пайдо бўлишида, ибтидоий кўпхудоликка ҳамда асотирий образларга муносабат масаласида жиддий танлаш рўй берган. Масалан, “Гох”ларда “Кенжа Авеста” даврига хос илоҳиёт тизими ҳақида ҳеч нарса билмайди. Бироқ, “Гох”ларнинг ҳар бандида, унинг энг муқаддас кўшиқлари Етти боб Ясна (“Ахунаванд Гох”лар билан “Уштавад Гох”лар орасида жойлашган етти боб, яъни 35-42-нчи Ясна кўшиқлари) ва бошқаларда такрор-такрор учрайдиган мурожаатлар муайян бир туркум илоҳий зотларга қаратилган. Буларнинг энг муҳимлари Ашаҳ-Ҳақиқат, Эзгу ният – Воху Мана, Ҳаштра Варйа-Шаҳриёр, Комил ақл - Спента Армаитийлар бўлиб, барчасининг бошида Мазда ўз сифати, тенгсиз улуғлиги ифодаси бўлмиш Ахура - “юксак шараф, буюклик, жаноб” маъносидаги сўз билан кўшилиб келган. “Гох”лар ижодий маҳсул бўлганлиги сабабли бу ўринда Ахура Мазда ва унинг энг яқинлари Эзгу ният, Комил Ақл, Оламнинг Эзгу эгалиги, Шаҳриёрлиги каби илоҳий тушунчалар уйғунлик, ягона маънавий бирликнинг ташкил этувчилари сифатида амал қилади. Ҳолбуки, Эзгу Ният, Комил Ақл, Оламнинг Эзгу эгалиги, яъни Шаҳриёрлик кабилар ўз навбатида Ахура Мазданинг хислатлари, унинг сифатларидир [2.448]. Уларнинг функциялари эса бевосита Ахура Мазданинг иродасини, эзуликнинг барқарорлигини таъминлашга қаратилган. Айни шу “Гох”ларнинг бадиҳа ижод эканини ҳисобга олсак, уларда илоҳиёт масаласининг яқка-ю ягона Ахура Мазда билан боғланиши, худога сифат ва унинг хислатлари бўлиб хизмат қилган зотларнинг зардуштийликка қадар амал қилган пантеистик дунёдан ажратилишида Зардуштнинг улкан диншунослик фаолиятини кўриш мумкин.

Шундай қилиб, Зардуштнинг ўзига қадар амалда бўлган кўпхудоликка қарши қўйган бош ғояси Ахура Мазданинг “яккалиги” эди. Замонлар оша Зардуштнинг ғоялари амал қилгани ҳолда, яъни Ахура Маздага эътиқод ғолиб бўлгани ҳолда, узоқ ўтмишда тарғиб қилинган илоҳий зотнинг мавҳум тимсоли, унинг сифат ва хислатларини ифодаловчи Эзгу Ният, Комил Ақл, Олам Шаҳриёри тимсоллари, улардан имонли бандаларга насиб бўлғуси мунавварликнинг мавҳумлиги оддий омма учун у қадар тушунарли эмас эди. Шу сабабли “Кенжа Авеста”да зардуштийликдан аввал амал қилган барча маъбудлар муқаддас китобга олиб кирилди. Демак, бу ҳаракатни ҳам авесташуносликнинг ўзига хос босқичи деб аташ мумкин. Чунки Авестада маъбудлар тизимига қай тарзда тартиб бериш, наскларда уларнинг ўрнини белгилаш, ниҳоят, энг саҳиҳ сўзларни аниқлаш жиддий тадқиқотни, изчил ўрганиб чиқиш ва танлашни талаб этар эди.

Эзгу маъбуд ва маъбудалар тизими зардуштийлар дунёсининг реал моҳияти билан бир

қаторда идеал истиқболини ҳам белгилаб берган. Аммо, дунё фақат ижобий майдондан иборат эмас. Унда Дуруж деви изидан кетиб, Ҳақ йўлидан адашганлар ҳам бор. Бинобарин, Зардушт тасвирлаган дунё “Видевдот”даги безавол эзгу дунёдан, хусусан, на совуқ, на жазирама иссиқ, на касаллик, на ўлим, ҳатто ёмонлик ҳақидаги фикр ҳам туғилмаган дунёдан фарқлидир. Зардушт дунёсида “Маздага дил боғлаганлар билан бир қаторда Ёлғоннинг таълимини олганлар”, “алданганлар сардори”, “нияти бузуқлар”, “каззоблар”, “нодонлар” бор. Зеро, “Алданганларнинг сардори харчанд ўзини покдомон қилиб кўрсатмасин, бу мунофиқ ҳеч қачон (сенинг, яъни Аҳура Мазданинг) пайғоминг (хушхабарларингни элтувчи) бўлмайди” [7.59-60].

Шундай экан, зардуштийликнинг ибтидосидаёқ бутун илоҳиёт тизими эзгуликнинг барқарорлигига хизмат қилишга жалб этилган. Аммо Ёвузлик ҳам зардуштийлар учун реал ҳақиқат. У баргараф этилсагина олам покланади. Ёвузлик Дуруж (Ёлғон)нинг таърифи Авестанинг “Гох”ларида келиши огоҳликка даъват деб тушунилган [7.57-60]. Эзгулик кучлари “дурвандлик ва артабонлик, эзгулик ва қабиҳлик” амаллари қоришиб кетган кимсаларни энг яхши хислат ва хатти-ҳаракатларга даъват қиладилар [1.15-16]. “Гох”ларда рўшнолик (ёруғлик)ка қарши - зулмат, зулмат эса- сўқирлик, ундан афсуслик туғилади. Бундай оқибатдан қутулиш чораси Ашаҳ-Ҳақиқатга интилмоқ ва етишмоқдир. Бу манзарада ҳам эзгулик тизими Зардушт замонидаёқ ёвузликка қарши курашга сафарбар бўлганини кўрамай.

“Гох”ларнинг тарихий шарт-шароити баъзи қўшиқлардаги ҳаётий лавҳаларда намоён бўлади. Масалан, Зардушт Аҳунавад Гохнинг 6- кўшиғида:

Мен буюк орзуим - Эзгу Ниятга,
Унинг адли ичра абадиятга
Етишмоқ йўлида илоҳий мадад
Бермоғинг армонин тутдим ёдимда.
Эзгулик илоҳи, сени чорлайман.
Ашаҳ-Ҳақ Шаҳриёр бўлган манзилга
Етмоқлик дардини тукканман дилга, [4.304] - дея куйлайди.

Ушбу лавҳада “Эзгу Ният Шаҳриёрлиги”, “Шаҳриёри Аҳура Мазда бўлган манзилга” каби жумлалар эзгу илоҳий зот тасаввурини янада кенгайтиради. Бу ўринда орзудаги охират манзили, беҳиштий яқуннинг Шаҳриёри Аҳура Мазда, деб кўрсатилмоқда. Авестанинг бош ғоясида ётган “бутун борликнинг” - астуманд борликнинг, у дунё-ю бу дунё “манзили”нинг эгаси Аҳура Мазда эканига ишорат яққол кўринади. Демак, борлик Шаҳриёрлиги тушунчаси, кейинчалик “подшоҳлик” мартабасига нисбатан кўлланиши, умуман, ҳар қандай подшоҳликда Аҳура Мазда адолати устивор бўлиши ҳақидаги социал орзу ифодасидир [4.304].

4. Хулоса:

Хулоса қилиб айтганда, қуйидагиларни ўртага қўйиш мумкин:

1. Зардуштийлик Авеста китоби таркибида турли давр матнлари тўпланганини, бу диннинг илдизлари жуда қадимийлиги ҳақидаги фикрларни яна бир бор тасдиқлайди [6.115-120]. Авестанинг “Гох”лари ва “Кенжа Авеста”да баён қилинган фикрлар турфалиги бу икки манбанинг тарихнинг турли даврларида яратилган дейиш мумкин.

2. Гох”лардаги илоҳиёт тизими, асосан, Аҳура Мазданинг сифатлари ва вазифадор малаклари экани алоҳида эътиборга лойиқ. Айни шу хусусиятгина Зардуштнинг якка худолик ғояси “Гох”ларда амал қилганига далилдир. Чунки Зардушт ўз даъватларида “Яшт”лардаги язадларни деярли тилга олмайди. Маълумки, Зардушт ҳайвонларни сон-саноксиз миқдорларда эҳсон учун сўйиб исроф қилинишига кескин қарши бўлган. Яштларда баён этилган эҳсон келтириш, қурбонлик қилиб маъбудаларга “маъқул бўлиш” манзаралари бунга хилоф равишда зардуштийликдан аввалги “жоҳилия” даври талабларига мос бўлишига қарамай, Авестадан ўрин олган.

3. Юқорида келтирилган маълумотлар зардуштийлик илоҳиёт тизимининг шаклланиш босқичлари бир меъёра, тизимли равишда узлуксиз хусусият касб этмаганини кўрсатади. Агар “Гох”ларда Аҳура Мазданинг сифатлари маъносида амешаспенталар амал қилса, улар

Зардушт даврида ўзининг бош маъносидан, яъни Ахура Маздага ишорат маъносидан етарли даражада ажралмаган. Шу сабабли, “Гох”лар бўйлаб амешаспента исмлари ёки уларнинг сифатлари бирламчи маънода Ахура Мазда сўзи ўрнида ишлатилган. Олам Шахриёри, Комил Ақл-Армаитий, Арта-Ҳақиқат, Ваху Мана Эзгу Ният каби мурожаат шакллари “Гох”лар учун Ахура Мазда сўзининг синонимларидек амал қилган [9.17-44].

4. Ахура Мазданинг якка-ягоналиги ғояси “Яшт”ларда худди унутилгандек. Бироқ, барча эзгу маъбудларга бағишланган алқовлар мазмунига диққат қилинса, уларнинг барчаси Ахура Маздага тобе ҳисобланганини пайқаш қийин эмас. Келтирилган парчалардаги якка худоликдан “чекиниш”дек кўринган ҳоллар эса, Авестага дин хизматида бўлган муъбадлар тахрирлари туфайли кирган, деб ҳисобланади [5.286-288].

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Авесто. Тарихий адабий ёдгорлик. / Асқар Маҳкам таржимаси. – Т.: Шарқ, 2001. – Б.12-13. (Avesta. Historical literary monument. / Translation by Askar Mahkam. - T.: Sharq, 2001. - P.12-13.)
2. Авеста: энциклопедик луғат. Г.Махмудова, М.Исҳоқов ва б. Тошкент: “Noshir” нашриёти, 2020. - 448 б. (Avesta: an encyclopedic dictionary. G. Makhmudova, M. Ishakov and others. Tashkent: “Noshir” publishing house, 2020. - 448 p.)
3. Gershevitch E. The Avestian Himn to Mithra. Cembredje, 1959. – P.20-21.
4. Исҳоқов М. Авеста: Зардушт “Гох”лари (маъно ўгирмалари ва герменевтик талқинлари). –Т.: 2021. - 304 б. (Ishakov M. Avesta: Zoroastrian "Gohs" (interpretations and hermeneutic interpretations). - T.: 2021. - 304 p.)
5. Исҳоқов М.М. Марказий Осиё халқларининг қадим ва илк ўрта асрлардаги маънавий ва маърифий ҳаёти ҳақида айрим мулоҳазалар // Ўзбекистон тарихи моддий маданият ва ёзма манбаларда. – Т.: Фан, 2005. – Б. 286-288 б. (Ishakov M.M. Some reflections on the spiritual and educational life of the peoples of Central Asia in the ancient and early Middle Ages // History of Uzbekistan in material culture and written sources. - T.: Science, 2005. - B. 286-288 p.)
6. Уразова Р.Т., Қўшманова Л.У. Зардуштийлик илоҳиёт тизимининг шаклланиш босқичларида Каёнийлар масаласи. // Қазақтану (Казакхаведение). – ҚЗР.: Чимкент, 2009. - №1 (18). – Б.115-120. (Urazova R.T., Koshmanova L.U. The question of Kayanis in the stages of formation of the Zoroastrian theological system. // Kazakhtanu (Kazakhavadenie). - QzR.: Shymkent, 2009. - No. 1 (18). - B.115-120.)
7. Уразова Р.Т. “Авесто”да ёвузликнинг универсал қиёфаси. Илмий-таҳлилий ахборот. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Тошкент ислом университети. – Тошкент, 2011. - № 1. – Б.57-60. (Urazova R.T. The universal image of evil in "Avesta". Scientific and analytical information. Tashkent Islamic University under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent, 2011. - No. 1. - B.57-60.)
8. Уразова Р.Т. Зардуштийликдаги маъбудаларнинг тарихий-ижтимоий таҳлили. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2013. - 146 б. (Urazova R.T. A socio-historical analysis of goddesses in Zoroastrianism. - T.: National Encyclopedia of Uzbekistan, 2013. - 146 p.)
9. Urazova R. Ameshaspentals and their functional analysis in Avesta (Asha-Vahishta and Vahu-mana). Germaniya: <https://berlinstudies.de/index.php/berlinstudies>. – S.17-44.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сонли “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 24, 2017 No. PQ-2995 “On measures to further improve the system of preservation, research and promotion of ancient written sources”).

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000